

ҲАРБӢЙ ХИЗМАТЧИЛАРДА ЛИДЕРЛИК ХУСУСИЯТЛАРИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ПСИХОЛОГИК ҚОНУНИЯТЛАРИ

Джаббаров А.А.

Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари

кичик мутахасисларни тайёрлаш маркази

бошлиғи, полковник, илмий изланувчи

Аннотация: Мазкур мақола ҳарбий хизматчиларда лидерлик хусусиятлари шаклланишининг психологик қонуниятларига бағишланган. Мақолада ҳарбий хизмат фаолияти, ҳарбий хизматчи шахси, ҳарбий хизмат талаби, ҳарбий хизматчиларда лидерлик сифатларининг психологик асослари ва унинг ўзига хосликлари кенг ёритилган. Келтирилган мулоҳазалар ва таҳлиллар адабиётлар рўйхатида келтирилган манбалар асосида амалга оширилган.

Калит сўзлар: Ҳарбий хизмат, психологик тамойил, ҳарбий хизматчи шахси, армия, лидерлик сифати касб, лидер, психологик тайёргарлик, мудофаа, қўмондон, ҳарбий лидер.

Ҳарбий хизматчиларда шаклланувчи лидерлик сифатларини психологик жиҳатдан тадқиқ этиш, ўта муҳим ва зарур психология соҳасининг илмий ишлар туркумидан бири ҳисобланиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўсмирларни ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялаш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари ва давлат хизмати учун кадрлар захирасини тайёрлаш тизимини такомиллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2019 йил 28 июндаги ПҚ- 4375-сон қарорида белгилаб берилган вазифаларни амалга оширишда мазкур илмий тадқиқот натижалари муайян даражада хизмат қилади.

Ҳарбий фаолият ҳар доим ҳарбий хизматчидан лидерлик, ўзига ишонч, мустақиллик, ғайратлилик, ақлий етуқлик, касбий компетентлик, қатъийлик, мардлик, жасурлик каби хусусиятларни талаб этиши табиий. Бундан ташқари, лидерлик феномени ҳарбий топшириқ ва вазифаларни ўз вақтида бажариш, кўл остидаги ҳарбий хизматчиларни моҳирона бошқариш, жамоа учун доим намунали бошлиқ бўла олиш, ҳар қандай мураккаб шароитларда вазиятдан чиқиб кета олиш, топшириқларни ўз вақтида бажариш ҳолатини тўғри ташкил эта олиш кабиларни таъминловчи ҳарбий хизматчининг психологик сифатларидан биридир.

Маълумки, лидер шахслар фаолиятини ўрганиш ҳозирги кунда қатор ижтимоий фанларнинг тадқиқот предметиға айланган. Лидерлик феномени жамиятнинг турли соҳаларида содир бўлиб, унда жамоавий фаолликнинг етакчи шахсига хос кўплаб психологик хусусиятлари мавжуд. Лидерлик – бу гуруҳ аъзолари фаолияти ва уларнинг ўзаро алоқаси натижасида вужудга келадиган шахсга хос ташкилий хусусиятлар йиғиндисидир. Лидерликни фақат бир шахс ҳаракати билан тавсифлаш мумкин эмас. Шунинг учун, лидерлик сифатлари гуруҳларнинг динамик жараёнларига тегишли ҳодиса ҳисобланади.

Тадқиқотчи Г.М.Андрееванинг таъкидлашича, лидерлик – бу гуруҳ аъзоларининг ўзаро муносабатлари натижасида намоён бўлувчи, бошқа аъзолардан юкори бўлган фаол шахсдир[3, 58]. Демак, лидер шахслар бошқалардан фарқли равишда, керакли вазиятларда гуруҳнинг расмий вазифаларини ўз зиммасига олади ва шу вазифанинг бажарилишини назорат қилади.

Умуман олганда, лидерлик феномени ҳозирги кунда барча психолог олимларнинг эътиборида бўлган масалалардан бири бўлиб келмоқда. В.Румянцеванинг сўзларига кўра, лидерлик феномени кенг қамровли масала, уни тавсифлашда кўплаб фанлар маълумотлари бирлашиши лозим. Бироқ, бундай шахслар кўпроқ ҳамкорлик қилишга мойил, фидоий, ростгўй, ва

меҳрибон бўлишади[4, 45]. Замонвай психологияда лидер масаласи қуйидаги жиҳатлар билан тушунтирилиши лозим:

психологик жиҳатдан;

фалсафий жиҳатдан;

ижтимоий жиҳатдан;

сиёсий жиҳатдан;

бошқарув назарияси ва амалиёти жиҳатидан.

Тадқиқотчи П.Ю.Семенухиннинг сўзларига кўра, лидер шахс – бу ўзига хос функцияларни ташувчи шунингдек, жамоаларда расмий муносабатларни тартибга солувчи субъектдир[1, 354]. Шу боис, бундай инсонларнинг ўзига хос сифатларини ўрганишда ижтимоий, иқтисодий, психологик ва социологик омилларнинг таъсири билан ўрганиш мақсадга мувофиқдир.

А.Н.Сухованинг ёзишича, лидер маълум бир гуруҳнинг ҳаракатларини бирлаштиради, уни бошқаришда иштирок этади, ўз навбатида гуруҳ аъзоларидан муваффақиятли ҳаракатларини кутади, қарорларни қабул қилишда фаол қатнашади ҳамда бошқаларнинг инновацион фикрларини кўллаб-қувватлайди[2, 78]. Ушбу мулоҳазалардан кўринадики, лидер нафақат етакчи шахс балки у муваффақиятга етакловчидир.

Бу ҳолат ҳарбий фаолият субъектлари учун муҳим саналиб, лидер ҳарбий хизматчи учун ҳар қандай шароитда муваффақиятга эришиш гарови саналади. Ҳарбий хизматчилар хулқ-атворида лидерлик сифатлари шаклланишининг психологик хусусиятлари, лидер шахсга хос психологик сифатлар, лидер ва жамоа ўртасидаги муносабатлар, муваффақиятли ишлашга таъсир этувчи психологик шарт-шароитлар, мустақил қарор қабул қилиш, коммуникациядаги устунлик каби хусусиятлар билан ўрганиш ҳарбий психология олдида турган муҳим масалалардан биридир.

Лидер ҳарбий хизматчилар ўз-ўзини яхши билган, ўз имкониятларидан тўғри фойдалана олган, бошқаларни тез тушуна олган ҳамда характер хусусиятлари аниқ кўриниб турганлардир. Мазкур назариянинг етакчи

олимларидан бири М.С.Миллернинг таъкидлашича, лидер шахслар қайси жамоада ва фаолиятда бўлмасин, доим ўзларини бошқаларга танита олган, бошқаларнинг эътиборига туша олган инсонлардир[5, 101]. Демак, уларда шахслараро муносабатларда муаммо йўқ, улар ҳар қандай инсонлар билан ҳамкорликда ишлай олиш қобилиятига эгадирлар.

Америкалик психолог олим Н.Т.Престоннинг таъкидлашича, лидер шахсларни ўрганиш, уларнинг сифталарини таҳлил қилиш ишлари қуйидаги олти психологик жиҳат орқали амалга оширилар экан[6, 59]:

жисмоний хусусиятлар орқали;

ижтимоий келиб чиқиши орқали;

қобилият, интеллект, диққат, хотира ва маълумотларни ифода эта олиш қобилияти кабилар орқали;

шахсий хусусиятлар орқали – мослашувчанлик, ҳукмронлик, мустақиллик, соддалик, ўзига хослик, ўзига ишонч ва ҳоказо.

вазифаларга бўлган муносабат орқали – хизмат мотивацияси, жавобгарлик, ташаббускорлик;

ташаббускорлик ва қатъиятлилик – вазифалар ва топшириқларга эътибор қаратиш;

ижтимоий қобилияти ва касбий кўникмалар орқали – ҳамкорлик қилишга тайёрлик, бошқаларга бўлган муносабат, машҳурликка мойиллик ҳамда мулоқотга бўлган қобилият. Ушбу қобилият турлари лидер шахснинг ҳақиқий қиёфасини кўрсатувчи психологик тамойиллар ҳисобланади.

Тадқиқотчи А.Т.Зубнинг таъкидлашича, етакчилик хусусиятлари юқори бўлган шахслар нафақат самарали бошқарув усулларидан хабардор бўлади балки, бошқаларга маслаҳат бера оладиган, ҳар қандай раҳбарлар билан мурося қила олувчи, юқори коммуникатив қобилиятга эга, бошқаларга тавсия ва таклиф бера олувчи шахслардир[8, 110]. Демак, бошқарув компетентлиги яхши ривожланган ҳарбий хизматчилар, ҳар қандай шароитда мурося қила

оладиган, бошқаларга маслаҳат ва йўл-йўриқ кўрсата оладиган тажрибали шахслар бўлиши эҳтимолдан ҳоли эмас.

Ўтказилган тадқиқотлар натижасида, ҳарбий хизматчиларда лидерлик сифатларини шакллантириш учун эмоционал интеллектни ривожлантириш, ҳарбий жамоада лидерлик сифатлари услуби, шахслилик хусусиятлари ва ҳарбий бошлиқларнинг шахсий сифатлари каби психологик хусусиятларининг шаклланиши муҳим эканлиги аниқланди. Ундан ташқари, ҳарбий хизматчиларда лидерлик сифатлари кўрсаткичлари даражасининг психологик жиҳатдан барқарорлиги, жамоада лидерлик сифатларининг юқорилиги, эмоционал-интеллектуал хусусиятларнинг шаклланганлиги, жамоадаги лидер шахсий хусусиятлари ва шахслилик хусусиятларининг барқарорлиги, касбий фаолияти учун зарур бўлган омилларнинг шаклланганлиги ҳарбий хизматчиларда лидерлик сифатлари имкониятларини ошириши ўзига хос асос сифатида хизмат қилиши эҳтимолдан ҳоли эмас.

Хулоса қилиб айтганда, ҳарбий хизматчиларда лидерлик сифатларини шакллантириш жараёнида “мулоқотга мойилликнинг шаклланиши”, “ҳиссий барқарорлик”, “ижтимоий етуклик”, “дадиллик”, “ўзига ишончнинг юқорилиги”, “мустақиллик”, “ўзини назорат қилиш” ва “демократ лидерлик сифати” каби хусусиятларнинг ижобийлиги ҳарбий жамоада лидерликка хос сифатларнинг мустаҳкамланишига имконият яратиб бериши маълум бўлди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Андреева Г.М., Социальная психология / Г.М.Андреева – М.: Аспект пресс, 2018. – С 58.
2. Румянцева В., Лидер: Опыт изучения психологии неформального лидерства / Санкт-Петербург. СПб., 1996 – С 45.
3. Семенухин П.Ю., Психологические особенности самоактуализирующейся личности лидера / Семенухин П.Ю. // Сибирский педагогический журнал. №11. - Новосибирск, 2007. – С 354 -360.

4. Сухова А.Н., Социальная психология. Под редакцией М.: ЦОКП МВД России, 2001. – С 78.

5. Миллер М.С., Чего начинается лидер / М. Миллер. – М., 2005 – С 101.

6. Preston N.T., Individual characteristics of political leaders and the use of analogy in foreign policy decision making. // Political Psychology. Vol. 27, No. 2. Maiden. Oxford. 2006. – P 59.

7. Захарова Л.Н., Психология управления: Учебное пособие / Л.Н.Захарова. – М.: Логос, 2012 – С 85.

8. Зуб А.Т., Психология управления: Учебник и практикум для академического бакалавриата / А.Т. Зуб. - Люберцы: Юрайт, 2015 – С 110.